

БАНК ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Байманова Мавлюда Джураевна

Ангрен университети катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14219916>

Аннотация. Тижорат банклари фаолиятини рақамлаштириши банк тизимини модернизациялашнинг, уларнинг рақобатбардошлигини оширишнинг муҳим дастаги бўлиб ҳисобланади. Мақолада бугунги кунда рақамли технологияларни ривожлантириши, уларни банклар амалиётига кенг кўламда жорий қилиши ҳамда шу орқали мижозларга сифатли ва замонавий банк хизматлари кўрсатишни такомиллаштириши масалалари ўрганилган, мавзу юзасидан мавжуд материаллар таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: ахборот, рақамли иқтисодиёт, рақамли технологиялар, банк, масофавий банк хизматлари.

Аннотация. Цифровизация коммерческих банков является важным элементом модернизации банковской системы и повышения ее конкурентоспособности. В статье рассматривается развитие цифровых технологий, их широкое внедрение в практику банков и тем самым улучшение предоставления качественных и современных банковских услуг клиентам, а также анализируются доступные материалы по теме.

Ключевые слова: информация, цифровая экономика, цифровые технологии, банковское дело, дистанционное банковское обслуживание.

Кириш

Бугунги кунда рақамли технологияларнинг роли сезиларли даражада ўсиб бормоқда, улар барча соҳаларга ва одамлар ҳаётига жадал кириб бормоқда, ижтимоий-иқтисодий соҳалар ривожини эса рақамли технологияларсиз тасаввур қилиб ҳам бўлмайд.

Рақамли трансформация миллий иқтисодиётни модернизация қилиш ва унинг рақобатбардошлигини оширишнинг муҳим омилига айланди. Иқтисодий-ижтимоий алоқаларни рақамли технологияларни қўллаш асосида амалга ошириш тизими сифатида қараладиган “рақамли иқтисодиёт” термини 1995 йилда америкалик дастурчи Николас Негропonte томонидан амалиётга киритилган. Статистик маълумотларга кўра, рақамли иқтисодиётнинг мамлакатлар ялпи ички маҳсулотигади улуши АҚШда 10,9 фоиз, Хитойда 10 фоиз, Ҳиндистонда 5,5 фоизини ташкил этади.

Рақамли трансформация Ўзбекистон учун ҳам муҳим бўлиб, кейинги йилларда миллий иқтисодиётнинг рақамли секторини ривожлантириш масаласи давлат даражасига кўтарилди. Айниқса, ҳукуматимиз томонидан қабул қилинган “2013-2020 йилларда Ўзбекистон Республикаси Миллий ахборот-коммуникация тизимини ривожлантириш комплекс дастури”, “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси” ҳамда “Рақамли Ўзбекистон – 2030” ва “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси” муҳим аҳамиятга эга бўлиб, уларда миллий иқтисодиёт, саноат ва умуман жамиятда рақамли трансформацияни амалга оширишга қаратилган бир қатор чора-тадбирлар кўзда тутилган. Жумладан, “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”да республикамызда иқтисодиёт тармоқларида барқарор юқори ўсиш суръатларини таъминлаш орқали 2030

йилга бориб аҳоли жон бошига тўғри келадиган даромадни 4 минг АҚШ долларидан ошириш ҳамда «даромади ўртачадан юқори бўлган давлатлар» қаторига кириш учун замин яратиш режалаштирилмоқда. Шу муносабат билан, рақамли иқтисодиётни асосий «драйвер» соҳага айлантириб, 2026 йил охирига қадар унинг ҳажмини камида 2,5 баравар ошириш, бунда дастурий маҳсулотлар индустрияси ҳажмини 5 баравар, уларнинг экспортини эса 10 баравар ошириб, 500 миллион АҚШ долларига етказиш, шунингдек, иқтисодиётнинг реал секторида ҳамда молия ва банк соҳаларида ишлаб чиқариш ва операцион жараёнларни рақамлаштириш даражасини 70 фоизгача ошириш кўзда тутилган [1].

Банк тизими миллий иқтисодиётнинг муҳим соҳаси бўлиб ҳисобланади. Бугунги кунда республикада 35 та тижорат банклари фаолият кўрсатмоқда. Ўзбекистон банклари мулкчилик шаклига кўра 10 таси давлат улушига эга бўлган банклар, 19 таси хусусий банклар, 6 таси эса хорижий банкларнинг шўъба банклари ёки бевосита хорижий капитал иштирокчидаги банклардир. Маълумотлара кўра, Ўзбекистон банкларининг жами активлари 2024 йил бошига қарийб 652 трлн сўмни, жами капиталли 97 трлн сўмни, устав капиталли эса қарийб 69 трлн сўмни ташкил қилади.

Республикада банк тизимини ривожлантириш олдида турган асосий вазифалардан бири бу банк хизматлари сифатини ошириш, хизматлар кўламини кенгайтириш ва уларни ривожланган давлатлар банклари даражасига етказишдан иборат. Бу вазифанинг бажарилиши банк соҳада модернизациялаш, кенг кўламли рақамли трансформацияни амалга ошириш орқали таъминланади.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Банк тизимини рақамли трансформациялаш масалаларига долзарб мавзу сифатида хорижий иқтисодчи олимлар ва республикада иқтисодчилари тадқиқотларида алоҳида эътибор қаратилмоқда. Мавзуга оид тадқиқотлар С.О.Боркунова, Д.И. Макаров, Г. С. Панова, Е.Ю.Попова, А.А.Попкова, О.Меликов, А.А.Маматов ва бошқа иқтисодчи олимлар ва банк амалиёти ходимлари томонидан олиб борилган. Ушбу соҳага оид адабиётларда рақамли банк технологияларнинг мазмун-моҳияти, уларнинг афзалликлари, банк тизими ва иқтисодиёт ривожланишидаги аҳамияти, соҳада қўлланилиши юзасидан турли қараш ҳамда ёндашувлар баён қилинган. Масалан: О.Меликов банк технологиялари “ахборот-телекоммуникация технологиялари тўплами” эканлигини, улар “маҳсус компьютер дастурларини, ички процедураларни ва рискларни бошқариш билан боғлиқ турли хил моделларни” ўз ичига олишини таъкидлайди [2]. А.А.Маматов ўз тадқиқотларида бугунги кунда янги технологиялар, ғоялар ва моделларнинг ривожланиш суръати жуда юқорилиги, шу сабабли хизматларнинг сифати ва уларни бозорга чиқариш тезлиги рақобатбардошлилик шароитида ва мижозларни сақлаб қолишнинг асосий омиллари ҳисобланишига, хизмат кўрсатиш моделлари рақамли технологиялар (сунъий интеллект, блокчейн, P2P кредитлаш), шунингдек, интергациялашган тармоқ иқтисодиётининг ривожланиши натижасида сезиларли даражада ўзгараётганлигига, банк сектори рақамли ва технологик инновацион ечимларни жорий этишни жонлантирувчи куч эканлигига эътибор қаратади [3]. У.Маҳмудов фикрига кўра “Банк хизматларини рақамлаштириш – бу банк билан мижоз ўртасидаги ўзаро алоқаларни рақамли ахборот-коммуникация технологиялари асосида ўрнатишдир [4].

«Рақамлаштириш» атамаси кенг маънода ахборотни рақамли шаклга ўтказишни англатади. Рақамли технологиялар эса ахборотни яратиш, қайта ишлаш, алмашиш ва узатиш технологияларидир. Умуман олганда, рақамли технологиялар банк хизматларини электрон форматда тақдим этиш, мобил иловалар, платформалар ва веб-сайтлар орқали банк операцияларни амалга оширишдир. Сўнгги йилларда мамлакатимизда Mobile иловалар орқали банк хизматларини кўрсатиш амалиёти жадал суръатларда ривожланиб бормоқда.

Материал ва метод. Ушбу мақолада республикаимизда тижорат банклари рақамли трансформацияси ва унга хос бўлган хусусиятлар ўрганилди, тижорат банкларини рақамли трансформациясининг замонавий ҳолати таҳлил қилинди. Шу мақсадда маълумотлар базаси йиғилди ҳамда тўпланган маълумотлар асосида кузатиш ва иқтисодий таҳлилнинг қиёслаш, тизимли ёндашув ҳамда мантиқий ёндашув каби услублардан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар. Бугунги кунда банк хизматлари бозорида кучли рақобат мавжуд. Молиявий технологик компаниялар ва нобанк ташкилотлар сонининг ортиши натижасида соҳадаги рақобат янада кучаймоқда. Бунинг натижасида анъанавий банк хизматларининг орқали кўзда тутилган даромадни олиш имкониятлари чекланади ва молиявий бозор иштирокчилари олдида янги даромад манбаларини излаш масаласи қўйилади. Кучли рақобат шароитида фаолият юритаётган тижорат банклари мижозлар сонини ошириш, кўплаб янги мижозларни жалб қилиш ва уларга кўрсатилаётган хизматлар сифатини яхшилаш, янги хизмат турларини кўпайтириш, рақамли банк маҳсулотлари ва инновацион маҳсулотларни таклиф қилиш, мижозларга қўшимча қулайликлар яратиш бориш орқали банк хизматлари кўламини кенгайтириб ўзларининг даромадини кўпайтиришга эриша олади.

Мамлакатимиз банк тизимини ривожлантиришдаги асосий муаммолардан бири банк хизматлари бозорининг, айниқса, чакана хизматлар бозорининг паст даражада ривожланганлиги ва мижозлар билан ҳамкорлик муносабатларини йўлга қўйишнинг замонавий ёндашувларидан орқада қолганлик ҳисобланади. Ушбу муаммони бартараф қилиш мақсадида Президентимизнинг 2018 йил 23 мартдаги ПҚ-3620-сонли “Банк хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорида банк фаолиятининг илғор халқаро тажрибасини ўрганиш ҳамда банк хизматлари ва маҳсулотларининг янги турларини жорий этиш вазифаси қўйилди [5]. Мазкур қарор ижросини таъминлаш борасида банкларда «Чакана банк хизматлари маркази» ташкил этилди, «фронт офис» ва «бэк офис» хизмат турлари жорий этилди.

Банк тизимини ривожлантиришда Президентимизнинг 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сонли Фармони асосида қабул қилинган “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси” муҳим аҳамиятга эга бўлди. Унда республика банк секторида давлатнинг устун мавқеи, банкларнинг турли давлат дастурлари ва корхоналарини молиялаштириш учун воситачи сифатида фаол жалб қилиниши йирик тижорат банкларининг тармоқдаги замонавий талабларга мувофиқ трансформация жараёнларида ортда қолиши, ахборот технологиялари маҳсулотлари, активлар ва пасивларни бошқариш, мижозлар билан алоқа қилиш бўйича замонавий усулларни амалиётга жорий қилишда кечикиши, инновациялар ва ахборот тизимларининг суст ривожланганлиги сабабли молиявий оммабопликнинг паст даражадалиги каби бир қатор тизимли хатарлар ва муаммоларга олиб келганлиги

таъкидланган. Замоनावий банк тизимини шакллантириш, банкларнинг инвестициявий жозибадорлигини ошириш ва банк хизматларининг янги стандартларини жорий этишга қаратилган банк тизимида комплекс ўзгартиришларни амалга ошириш зарурлиги, бунда молия бозорида тенг рақобат шароитларини яратиш, фақатгина бозор талаблари асосида кредитлаш, банкларнинг давлат ресурсларига бўлган қарамлигини камайтириш, банк хизматларини модернизация қилиш, самарали инфратузилма яратиш ва банклар фаолиятини автоматлаштириш орқали банк тизимининг самарадорлигини ошириш, банк ишининг замонавий стандартларини, ахборот технологияларини ва дастурий маҳсулотларни жорий этиш ислохотларнинг устувор йўналишлари сифатида белгиланди. Замоनावий ахборот технологияларини жорий қилишда масофавий банк хизматлари, шу жумладан контактсиз тўловлар сони ва қамровини кенгайтириш, автоматлаштирилган скоринг тизими, рақамли идентификациялаш ва кредит конвейеридан кенг фойдаланиш, банк маълумотлари ва тизимларининг ахборот хавфсизлигини кучайтириш, банк соҳасидаги янги концепция ва технологияларни (финтех, маркетплейс, рақамли банк) жорий қилиш кўзда тутилди [6]. Мазкур стратегияни амалга оширишга қаратилган чоратadbирлар натижасида замонавий рақамли технологияларни жорий қилиш орқали инновациялар банк амалиётига фаол татбиқ этилиб мижозларга замонавий банк хизматлари кўрсатиш йўлга қўйилмоқда.

Бугунги кунда дунё банкларида фойдаланиладиган рақамли банк технологиялар таркибига мижозларга ҳар қандай вақтда пулни нақд қилишга ёрдам берадиган Automated Teller Machine –АТМ (автоматлаштирилган банкомат), мижозга телефон, планшет ёки шахсий рақамли қурилма орқали банк хизматидан фойдаланиш имкониятини берадиган мобил дастур - Mobile Banking (Мобил банк), мижозга интернет орқали ўз банк ҳисоб рақами бўйича ҳисоб баланси сўровига кириш, тўловларни амалга ошириш, пул ўтказмалари, халқаро пул тўловлари, доимий тартиб ва тўғридан-тўғри дебет тўловларини яратиш ва янгилаш ҳамда сўнгги операцияларни текшириш имкониятини берадиган Internet Banking (Интернет банк), мижознинг барча банк операциялари учун VTM орқали мижозларга хизмат кўрсатиш вакилига масофадан уланиш имкониятини берадиган янги ва инновацион хизмат ҳисобланадиган Video Teller Machine - VTM, мижозларнинг мобил телефонларига матнли хабарларни юбориши ва қабул қилиши учун ишлатиладиган Secure Short Messaging Service - SSMS (SSMS-банкнинг, ҳар қандай мобил телефондан фойдаланадиган мобил банк хизматида ишлатиладиган тезкор, хавфсиз ва қулай контактсиз тўлов технологияси бўлган Near Sound Data Transfer – NSDT, тўловни автоматик равишда амалга ошириш имконини берадиган RFID Technology, мобил ҳамён, мобил тўлов ва мобил пул ўтказмаси деб номланувчи Mobile Money ва бошқаларни киритиш мумкин. Булар орасида амалиётда энг кенг қўлланиладигани банкоматлар ва мобил иловалардир. Банклар келажакда рақамли банк хизматларини яратишда мобил иловалар ҳамда смарт банкинга кўпроқ эътибор беришлари керак.

Банк соҳасида юқоридаги каби замонавий рақамли ахборот технологиялари ва уларнинг дастурий таъминотларидан фойдаланишнинг энг муҳим афзаллиги мижозларнинг банк муассасига бормасдан мобил иловалар орқали масофавий банк хизматларидан фойдаланиш имконини беришидир. Банклар фаолиятини рақамлашув жараёнларининг ривожланиб бориши натижасида мижозларг банк хизматларидан ортикча бюрократиясиз ва вақт сарфламасдан фойдаланишларига имконият яратилади. Шу билан бирга рақамли технологиялар хизматлар узлуксизлиги ва сифатини оширишни

таъминлайди, яъни мижозлар ўз маблағларидан 24/7/365 режимида фойдалана оладилар. Бу эса мижозларнинг вақтини тежаш орқали хизмат кўрсатишнинг қулайлиги, сифати ва тезлигини таъминлайди.

Рақамли технологияларининг жорий этилиши банкларнинг рақобатбардошлигини таъминлашда ҳам муҳим омил ҳисобланади, чунки улар банкнинг операцион харажатларини қисқартиради, меҳнат унумдорлигини оширади, мижозларга хизмат кўрсатишда ортиқча вақт сарфини камайтиради, рақамли масофавий молиявий хизматлар банклар бўлимларини очиш норентабел бўлган олис ва аҳолиси кам ҳудудлардаги жисмоний ва юридик шахсларни банк мижозларига айлантириш имконини беради, мижозлар сони ортиши ҳисобига хизмат кўрсатиш қўлами кенгайиши ва даромаднинг ўсишига олиб келади.

Бугунги кунда республикамиз молия бозорида 35 та тижорат банклари фаолият юритмоқда. Уларнинг филиаллари 696 тани, мини-банклар 69 тани, банк хизматлари кўрсатиш офислари 1747 тани ҳамда туну-кун “24/7” режимида ишлайдиган банк шохобчалари 3723 тани [6]ташқил қилади. Молия бозорида тижорат банкларидан ташқари мижозларга 169 та нобанк кредит ташкилотлари, 3 та тўлов операторлари, 49 та тўлов ташкилотлари ва 2та кредит бюрolari хизмат кўрсатмоқда [7].

Сўнгги йилларда мамлакатимизда Mobile иловалар орқали банк хизматларини кўрсатиш амалиёти жадал суръатларда ривожланиб бормоқда. 2018 йилда 4,2 млн нафар жисмоний шахс масофавий банк хизматларидан фойдаланган бўлса, 2021 йил 1 январь ҳолатида уларнинг сони 13,7 млн нафарга етди. 2022 йил якунларига кўра мамлакатимизда масофавий банк хизматларидан фойдаланувчилар сони 32,8 млн.дан ошган, шундан, 31,6 млн. жисмоний шахслар, 1,2 млндан ортиғи юридик шахслар ҳисобланади. 2024 йил 1 январь ҳолатига масофавий хизматлардан фойдаланувчилар сони 44,1 млн нафарни ташқил этиб, уларнинг 42,8 млн таси жисмоний шахслар ҳиссасига тўғри келади[8].

Республикамизда “HUMO PAY” дастури орқали банк картасидан бевосита фойдаланмасдан савдо ҳамда пуллик хизматлар учун тўловларни амалга ошириш хизмати 23 та тижорат банкининг мобил иловалари орқали кўрсатиб келинмоқда. 2023 йилда мобил илова дастурлари орқали амалга оширилган онлайн депозит операциялари ҳажми 46,5 трлн сўм, онлайн конверсия амалиётлари 27,4 трлн сўм, онлайн микроқарзлар ҳажми 13,3 трлн сўмни ташқил этди. “QR-online” ахборот тизими томонидан амалга оширилган транзакциялар ҳажми ўтган йилга нисбатан қарийб 2,5 баробарга ортиб 337 млрд сўмга етди[9].

Хулоса

Ҳозирги даврда рақамли ахборот технологиялари барча соҳаларда тараққиётга эришишнинг муҳим шартларидан бирига айланди. Рақамли технологиялар ижобий иқтисодий ўсишига замин ҳозирлайди, ижтимоий соҳада одамларга катта қулайликлар яратади, давлат ва жамият бошқарувини такомиллаштиради.

Банкларнинг рақамли трансформациялашуви тижорат банклари фаолиятида илғор рақамли технологияларни кенг татбиқ этган ҳолда аҳоли ва мижозларга хизмат кўрсатиш сифатини яхшилади, хизмат кўрсатиш тезлиги ва мобиллигини оширади, вақтни тежайди, банк хизматларидан фойдаланувчи мижозлар сонини оширади, банк хизматлари тури ва қўламини кўпайтириш орқали банкларнинг рақобатбардошлигини оширади,

банкларда операцион харажатларни камайтириш ва даромадларни максимал даражада кўпайтириш имконини беради ҳамда тижорат банкларининг халқаро даражада интеграциялашувини янада жадаллаштиради.

Юқорида кўриб ўтнхганимиздек, сўнгги йилларда Ўзбекистон миллий банк тизими рақамли трансформацияси борасида салмоқли ишлар амалга оширилди. Кейинги йилларда Fin-tech компаниялари молия бозорида фаоллашиб, баъзи бир молиявий амалиётлар бўйича тижорат банкларининг кучли рақибларига айланди. Шундай шароитда тижорат банкларида рақамли трансформация ишларини янада жадаллаштириш талаб қилинмоқда. Шу билан бирга давлат иштирокидаги банкларда рентабелликнинг хусусий ва хорижий капитал иштирокидаги банкларга нисбатан 3,5-4 марта пастлиги кузатилмоқда. Бу ҳолат давлат иштирокидаги банкларни хусусийлаштириш ҳамда замонавий рақамли технологияларни жорий қилиш орқали банк тизимини трансформациялашни тақозо этади.

Банк тизимида инновацион ва рақамли технологиялардан фойдаланиш билан боғлиқ бир қатор муаммолар ҳам мавжуд бўлиб, уларни бартараф этиш банк миқозлари ўртасида масофавий банк хизматлари ва интернет банкингдан фойдаланиш бўйича тушунтириш-тарғибот ишларини йўлга қўйиш, уларнинг масофавий банк хизматларидан фойдаланишдаги билим ва кўникмаларини ошириш, халқаро банк амалиётида кенг қўлланилаётган энг самарали рақамли технологияларни республикамиз банклари амалиётига жорий этишни кенгайтириш, чекка ҳудудларда коммуникацион инфраструктурани янада ривожлантириш, пўлов тизимлари ва тижорат банклари ахборот тизимларида ахборот ва киберхавфсизликни таъминлаш, банк тизимида рақамли технологиялардан фойдаланиш амалиётини тартибга солишнинг ҳуқуқий ва ташкилий асосларини такомиллаштиришни тақозо қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентимизнинг Фармони/ “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”, 28.01.2022 йил, ПФ-60-сон.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентимизнинг Қарори “Банк хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”, 2018 йил 23 март ПҚ-3620-сон.
3. Меликов О.М. Рақамли банк технологиялари ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари ҳамда улардан самарали фойдаланиш йўллари. //”Иқтисодий ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. №4, июл-август, 2021, 294-б.
4. Маматов А.А. Банк тизимини рақамлаштириш жараёнида банк инновацияларини такомиллаштириш. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3(3), March, 2023, 434-б.
5. Маҳмудов У. Банк тизимида рақамли молиявий хизматлар: тараққиёт ва олдинда турган вазифалар ечими. “O‘zbekiston iqtisodiy axborotnomasi – Экономический вестник Узбекистана” №3, 2021, 32-б.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентимизнинг Фармони “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”, 2020 йил 12 май ПФ-5992-сон.